

Arquitetura Moderna de Hospitais em São Paulo: análise comparativa de projetos, do Hospital Albert Einstein ao Hospital São Camilo Pompeia

Modern Architecture from São Paulo: a comparative analysis of projects, from Hospital Albert Einstein to Hospital São Camilo Pompeia

Arquitetura moderna de hospitalares em São Paulo: análise comparativo de projectos, del Hospital Albert Einstein al Hospital São Camilo Pompeia

MARVULLE, Ana Lídia Galhardi. Arquiteta e Mestranda. Universidade de São Paulo - Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: ana.lidia.gm@usp.br

FUJIOKA, Paulo Yassuhide. Arquiteto e Professor Doutor. Universidade de São Paulo - Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Contato: pfujioka@sc.usp.br

Resumo

Embora o conceito atual de hospital tenha surgido no Iluminismo (século XVIII), centros de tratamentos dos doentes e ensino das práticas médicas já existiram na Antiguidade Romana e na Idade Média. A ideia de hospital, bem como o de arquitetura hospitalar, evoluíram conjuntamente com a medicina, especialmente a partir do século XIX, com as descobertas e inovações científicas e tecnológicas e, principalmente, através da especialização. Tais avanços repercutiram na construção dos primeiros hospitais de grande porte, resposta às demandas criadas pela expansão populacional nas cidades, resultado da Revolução Industrial, e da evolução no transporte dos doentes e feridos, tornando-se um equipamento essencialmente urbano. A partir da segunda metade do século XX, a ideia de hospital puramente como centro científico passam a ser contestadas por defensores de uma visão mais humanizada da medicina, com a incorporação de novas questões, dentre elas o conceito de sustentabilidade, desenvolvido e aplicado a partir dos anos 80. Arquitetos se destacam durante esse período, entre eles Rino Levi e Siegbert Zanettini. Este artigo apresenta, portanto, uma análise comparativa de casos entre os projetos do Hospital Albert Einstein, de Rino Levi e o Hospital São Camilo Pompeia, de Zanettini.

Palavras-chave: Hospitais. Rino Levi. Siegbert Zanettini.

Abstract

Although the current concept of hospital appeared in the Enlightenment (18th century), centers for treating patients and teaching medical practices already existed in Roman Antiquity and the Middle Ages. The concept of hospital, as well as that of hospital architecture, evolved together with Medicine, particularly from the 19th century onwards, with scientific and technological discoveries and innovations and, mainly, through specialization. Such advances had repercussions on the construction of the first large hospitals, in response to the demands created by the population expansion in the cities, the result of the Industrial Revolution, and the evolution in the transportation of the sick and wounded, becoming an essentially urban equipment. From the second half of the Twentieth Century, the widespread concept of a hospital purely as a scientific center is challenged by advocates of a more humanized view of medicine, with the incorporation of new issues, including the concept of sustainability, developed and applied from the 1980s. Architects stood out during this period, among them Rino Levi and Siegbert Zanettini. This article therefore presents a comparative analysis between the projects of Hospital Albert Einstein, designed by Rino Levi and the Hospital São Camilo Pompeia, designed by Zanettini.

Keywords: Hospitals. Rino Levi. Siegbert Zanettini.

Resumen

Aunque el concepto actual de hospital apareció en la Ilustración (siglo XVIII), en la Antigüedad romana y la Edad Media ya existían centros de tratamiento de pacientes y enseñanza de prácticas médicas. El concepto de hospital, así como el de arquitectura hospitalaria, evolucionó junto con la medicina, especialmente a partir del siglo XIX, con descubrimientos e innovaciones científicas y tecnológicas y, principalmente, a través de la especialización. Tales avances repercutieron en la construcción de los primeros grandes hospitales, en respuesta a las demandas creadas por la expansión poblacional de las ciudades, fruto de la Revolución Industrial, y de la evolución en el transporte de enfermos y heridos, convirtiéndose, los hospitales, en un equipamiento esencialmente urbano. Desde la segunda mitad del siglo XX, el movimiento moderno marca la arquitectura brasileña y la idea de un hospital meramente como centro científico es cuestionada por los defensores de una visión más humanizada de la medicina, con la incorporación de nuevos temas, incluido el concepto de sostenibilidad, desarrollado y aplicado desde la década de 1980. En este período destacan arquitectos como Rino Levi y Siegbert Zanettini. Por tanto, este artículo presenta un análisis comparativo entre los proyectos del Hospital São Camilo Pompeia, de Zanettini, y el Hospital Albert Einstein, de Rino Levi.

Palabras clave: Hospitales. Rino Levi. Siegbert Zanettini.

Arquitetura Moderna de Hospitais em São Paulo: análise comparativa de projetos, do Hospital Albert Einstein ao Hospital São Camilo Pompeia

Introdução:

Apesar de não ser possível determinar uma única origem ao hospital, já que são encontrados registros de hospedarias, hospitais e hospícios – locais onde os atos de cura eram realizados – em civilizações antigas como China, Ceilão, Egito, Grécia e Roma, essas construções adquirem novos contornos e missões a partir da Idade Média (RIBEIRO, 1993). Medeiros (2005) afirma que, neste momento da história humana, os pacientes permaneciam em isolamento dentro dos mosteiros e leprosários, localizados fora dos muros das cidades, até sua cura divina ou morte.

Com a Idade Moderna, o hospital ganha novas organizações sociais ao se tornar uma entidade civil, passando a ter implantações mais urbanas. Isso acontece devido ao avanço da medicina e de suas áreas correlatas (MEDEIROS, 2005), particularmente com a Revolução Industrial. Alguns exemplos marcantes: a utilização de éter por Morton, em 1846, como anestésico durante as cirurgias, até então traumáticas para os pacientes; e a realização da assepsia com ácido carbólico, por Lister, no ano de 1867, como medida profilática de higienização contra a infecção hospitalar (RIBEIRO, 1993).

Além dessas contribuições, e muitas outras aqui não citadas, é possível também destacar os estudos de Florence Nightingale (1830-1910), pioneira da ciência médica, da arquitetura hospitalar e da humanização hospitalar que, desde antes da experiência como enfermeira durante a Guerra da Criméia (1853-56), assentou bases para a construção de enfermarias em hospitais pavilionares, com a aplicação dos conceitos de ventilação e iluminação natural, higiene e distribuição dos pacientes. As enfermarias “Nightingale” serviram de modelo para a implantação de hospitais durante muitos anos, sendo uma referência até as primeiras décadas do século XX, e permanecem sendo usadas, até os dias de hoje, para algumas concepções e desenhos de estruturas com implantação térrea (COSTEIRA, 2014), incluindo hospitais de campanha.

Na II Guerra Mundial (1939-45) iniciou-se o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos hospitalares, começando com a utilização da penicilina industrializada, marco da terapêutica; e da sulfa, considerada como o princípio da era dos quimioterápicos; até a consolidação das mudanças e dos instrumentos de intervenção mais aperfeiçoados, em conjunto com os produtos tecnológicos – equipamentos de diagnóstico e suporte terapêutico das funções orgânicas lesadas, como respiradouros, desfibriladores, aparelhos de circulação extracorpórea e os processadores de diagnóstico por imagem – que permitiram profundas modificações no setor da saúde (RIBEIRO, 1993).

A partir daí, até o século XXI, as instituições hospitalares se beneficiaram progressivamente da incorporação de tecnologia em seus espaços, exigindo no seu planejamento uma perspicácia cada vez maior com as instalações, infraestrutura predial sofisticada, setorização espacial e controle rigoroso de fluxos e circulações para o desenvolvimento das atividades médicas (COSTEIRA, 2014). Além disso, Machry (2010) afirma também que além das exigências citadas acima, os prédios hospitalares começaram a exigir novas regras quanto à forma correta de manejo de seus ambientes.

Melendres (2011) caracteriza a arquitetura moderna como um nome dado a um conjunto de escolas arquitetônicas inseridas no contexto artístico e cultural do modernismo, que chegaram a caracterizar grande parte da arquitetura produzida durante o século XX. Como sintetizou Argan (1992) a arquitetura do Movimento Moderno pode ser definida como tendo prioridade do planejamento urbano sobre o projeto arquitetônico, a economia extrema na utilização do solo e na construção; a aplicação intensa da racionalidade das formas arquitetônicas; a industrialização progressiva dos objetos de uso da vida cotidiana do homem; e a concepção da arquitetura e da produção industrial qualificada como fatores condicionantes do progresso social e da educação democrática da comunidade. Naturalmente o programa tipológico do hospital, pela característica tecnológica e científica, seria abraçado pelo Movimento Moderno.

Com a publicação do livro *Brazil Builds* de Goodwin, em 1943, a arquitetura moderna brasileira ganhou reconhecimento internacional (MINDLIN, 1999). Costeira (2014) afirma que foi a partir de 1945 que o período de construções de grandes edifícios públicos se iniciou no Brasil, cada um apresentando uma complexidade cada vez maior em seus programas. Isso se deu principalmente ao desenvolvimento de uma industrialização de substituição, devido às restrições quanto a importação de material, ocasionado principalmente pela guerra (MELENDRES, 2011).

Os principais arquitetos no campo dos projetos hospitalares foram: Rino Levi, Jorge Machado Moreira, Roberto Cerqueira César, Oscar Valdaturo, Paulo Antunes Ribeiro, Aldary Toledo, Armando Mesquita, Jarbas Karman, João Carlos Bross / Bross & Leitner, Hans Broos, Nelson Dahruj e João Filgueiras Lima (Lelé), entre outros.

Entre os arquitetos citados acima, Rino Levi (1901-1965) atuou destacadamente na consolidação da arquitetura moderna brasileira, adequada a realidade nacional. Apesar da inspiração racionalista, Levi produziu arquitetura adaptada às condições climáticas do Brasil e respeitando / adaptando os elementos da tradição construtiva regional (como o muxarabi). Trabalhando frequentemente com paisagista Roberto Burle-Marx, buscava integrar seus projetos à paisagem, trazendo conforto, tanto na esfera higrotérmica como na referente a psicologia ambiental, para seus usuários, além de aplicar programas de necessidades precisos (MELENDRES, 2011). Da obra de Levi, quatro projetos de hospitais se destacam: a Maternidade Universitária de São Paulo (não executado, de 1945), o Hospital Central do Câncer (1948), a Cruzada Pró-Infância (1950) e o Hospital Israelita Albert Einstein (1958).

O projeto do Hospital Albert Einstein foi fruto de um concurso fechado organizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e promovido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) em 1958. Foram elaborados dois estudos bem distintos, e a obra só foi concluída em 1971. Tanto no acervo da Biblioteca da FAU-USP quanto em livros, há diversos desenhos e imagens referentes às duas versões do anteprojeto, sendo que o segundo foi executado (ALMEIDA, 2016). Segundo a autora, pranchas datadas de abril de 1958 referem-se ao 1º estudo, enquanto que pranchas assinadas em 1959 e 1960 referem-se ao 2º estudo.

Localizado na zona oeste da cidade de São Paulo, no bairro Morumbi, está implantado em um terreno com 9.127,00 m², onde Levi agrupa todos os usos em um grande volume vertical (Figura 1) de 15 pavimentos, totalizando 20,666,50 m². Os ambientes de apoio aos apartamentos – plantão, estar público, elevadores, dutos e escadas – estão localizados em um volume saliente na fachada posterior, enquanto que os serviços auxiliares – ambulatório, administração, auditório, etc. – são localizados no volume inferior e separados dos apartamentos, que abrigam 360 leitos, por um solário marcado por pilotis. Essa solução espacial adotada por Rino Levi permitiu alcançar uma maior compactação, onde a circulação vertical é centralizada e não aparente, e a circulação horizontal dos pavimentos destinados aos apartamentos está voltada para o volume saliente, marcando assim a aplicação de uma das diretrizes que o arquiteto utiliza para nortear seus projetos hospitalar: o fluxograma de circulação (ALMEIDA, 2016).

Figura 1. Vista geral do Hospital Israelita Albert Einstein, de Cristiano Alckmin Mascaro. Fonte: Arquigrafia (CC-BY-NC 3.0).

Além da diretriz citada acima, Rino Levi também trabalha com outras duas, que são: o agrupamento de usos afins e a flexibilidade das plantas (MELENDRES, 2011). Segundo Almeida (2016), ambas as diretrizes são aplicadas no projeto em conjunto, oferecendo diversos layouts marcados por uma modulação formada pelos elementos estruturais do edifício. Por exemplo, os pilares do terraço estão dispostos de tal maneira que permitem uma circulação central no volume inferior e outra lateral no volume superior, onde sua continuidade é determinada pela delimitação dos setores internos do hospital. Outra característica que potencializa a flexibilidade em planta, permitindo futuras modificações, é a aplicação das paredes divisórias em todos os montantes e shafts, tanto horizontais como verticais, por onde passam todas as tubulações e infraestrutura predial.

Rino Levi tira partido da topografia e explora a declividade do terreno, onde o arquiteto prevê uma projeção de 2.122,00 m² e 7.005,00 m² de área livre para jardins e expansão do hospital. Nota-se, também, a presença de um terraço com floreiras no 6º pavimento e outro junto ao restaurante, proporcionando espaços livres diferenciados. Esse sexto pavimento é considerado elemento de transição entre o volume inferior (serviços), e o volume dos apartamentos, seguindo a legislação de uso do solo de São Paulo, como altura máxima do gabarito, estabelecendo, assim, uma relação mais harmoniosa com o tecido urbano (ALMEIDA, 2016).

Rino Levi apresenta uma preocupação com o conforto e bem-estar de todos os usuários do hospital, principalmente os pacientes internados (MELENDRES, 2011). Essa preocupação aparece em vários elementos do projeto, tendo como exemplo a utilização de quebra sol feitos de placas de concreto pré-moldados dispostos a cada 60 centímetros, principalmente na fachada Nordeste onde se localiza os apartamentos, trazendo um conforto térmico para o interior do edifício. Além desses elementos arquitetônicos em concreto, somados com as estruturas em pré-moldados, elementos de vedação e placas cimentícias, marcam o uso da industrialização na construção civil, muito utilizada durante o período da arquitetura moderna brasileira (ALMEIDA, 2016).

Siegbert Zanettini (n. 1934) é arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), fazendo parte da geração de arquitetos paulistanos inseridos no movimento modernista da arquitetura (FUJIOKA; SEVERINO, 2018). O arquiteto iniciou sua produção arquitetônica envolvendo hospitais em 1961 com o projeto do hospital da CESP-Companhia Energética de São Paulo. Em 1968 projetou o Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, onde já se evidencia sua preocupação pioneira com a humanização hospitalar. Porém foi a partir da década de 1970 que Zanettini passa a questionar a arquitetura produzida por sua geração, particularmente a arquitetura brutalista paulista, e desenvolve uma linguagem mais tecnológica, tendo como matéria-prima o aço e imbuída de preocupação com a ecoeficiência e à bioclimática da obra, evitando o uso desnecessário de ar-condicionado em seus projetos (PIZZOLATO, 2014).

Os hospitais projetados por Rino Levi tornaram-se referência nacional e internacional da Arquitetura Moderna Brasileira, pelo partido arquitetônico inovador, pioneiro, original – bem como pela precisão e funcionalidade do detalhe construtivo e funcional, também sempre originais. Como muitos de seus colegas de profissão, Zanettini olha para a arquitetura hospitalar de Levi no sentido de aprender as boas soluções de projeto, principalmente quanto ao Hospital Albert Einstein.

Isto pode ser observado no projeto de ampliação do Hospital São Camilo Pompeia, que foi escolhido como caso de estudo de Mestrado da pesquisadora. Projeto realizado devido à necessidade de transformar um edifício deteriorado em um grande complexo atualizado, onde sua construção teve uma duração de 20 anos, em sua totalidade (ZANETTINI [a], 2019).

Em 1999, Zanettini foi encarregado de reformar o bloco original voltado para a Avenida Pompeia, e que passou a ser utilizado como hospital desde 1964. Tal bloco era resultado da junção de três edificações antigas geminadas, construídas há mais de 70 anos. As fachadas apresentavam um desalinhamento notável, esquadrias diferentes e materiais e revestimentos bastante danificados. O projeto começou com uma reforma a partir dos pavimentos inferiores, onde retirou as coberturas dos prontos socorros infantil e adulto; realinhou os vãos das fachadas padronizando os fechamentos com

esquadrias de vidro duplo e persianas móveis; trocou o revestimento do edifício, aplicando placas cimentícias com acabamento melamínico nas colunas e placas de granito apicoados nos pisos de entrada e na calçada; fez um tratamento paisagístico; e, por fim, fixou uma cobertura de aço e vidro. O edifício passou a ser nomeado como Bloco I (Figura 2). A nova linguagem deste retrofit passou a ser incorporada nos outros edifícios (ZANETTINI, s. d.).

Figura 2. Vista do Bloco I. Fonte: Google Street View, 2017.

Em seguida iniciou-se a criação do Plano Diretor do Complexo Pompeia (Figura 3). A primeira etapa do Plano Diretor consistiu na construção do Bloco II, que servia de elemento de interligação entre o Bloco I e o edifício destinado à administração do hospital e atendimento ambulatorio. Em seguida, foram construídos os Blocos III – que apresenta atividades compatíveis com os outros dois blocos além de unidade de internação acrescida de um novo centro de materiais, além de um local de eventos e dois auditórios no pavimento térreo – e o Bloco IV, que consiste na ampliação perpendicular ao Bloco 2. Por fim, foi construído o Bloco V, entregue no começo do ano de 2020. Por ser localizado do outro lado da via Barão do Bananal, foi necessária a realização de passarela aérea para o público e em um túnel subterrâneo que conecta as garagens projetadas permitindo passagem de veículos, serviços e instalações (ZANETTINI, s. d.). Este bloco consiste em um edifício com 16 pavimentos, sendo: 5 subsolos para estacionamento; 1 pavimento térreo; 9 com consultórios, salas de exames e apartamentos contendo 92 leitos em sua totalidade; e a cobertura (ZANETTINI [b], 2019).

Figura 3. Plano Diretor do Complexo São Camilo Pompeia. Fonte: acervo do escritório Zanettini Arquitetura

Diferente do Hospital Albert Einstein, onde Rino Levi constrói um único volume, o projeto do Zanettini é formado por um conjunto de blocos ligados entre si por acessos, principalmente horizontais, como pode ser observado pela presença de passarelas de conexão no Bloco V. Essa conformidade se deu devido à necessidade da aquisição sucessiva e programada de quase todos os imóveis vizinhos da quadra, sendo, em sua totalidade, sobrados, como exigiu a modificação do terreno com a construção de subsolos para garagens e espaços de circulação de pedestres e veículos (ZANETTINI [a], 2019).

Em semelhança ao projeto do arquiteto Rino Levi, Siegbert Zanettini também setoriza as alas do hospital pelos seus diversos pavimentos, otimizando os espaços e os fluxos de circulação. Além disso, trabalha com a flexibilidade em suas plantas, ao utilizar divisórias internas removíveis,

que facilita modificações futuras, além de vedações flexíveis com grandes dimensões, que permitem um maior aproveitamento da luz natural nos ambientes internos (ZANETTINI [b], 2019).

Zanettini trabalha também com uma arquitetura totalmente industrializada (Figura 4), marcando sua relação com o movimento modernista da arquitetura brasileira. Entre os elementos utilizados, podem ser citados: a utilização de estruturas metálicas ou pré-moldadas; divisórias com painéis montados e removíveis; banheiros pré-fabricados montados e acabados em indústria; revestimentos de placas industrializadas de diversos tipos para paramentos internos; pisos em manta, placas de porcelanato industrializados, argamassas de pedras industriais; pisos externos pré-fabricados e absorventes de água, entre outros (ZANETTINI [b], 2019). O uso desses elementos industrializados na arquitetura marca também a preocupação que a sustentabilidade nas construções hospitalares, principalmente por diminuir o número de resíduos no canteiro de obras (ZANETTINI [a], 2019).

Por fim, Zanettini trabalha com o paisagismo em todo o Plano Diretor do Complexo Pompeia. Por se encontrar com o problema referente ao terreno urbano sem a possibilidade de grande área ajardinada com vegetação arbórea, o arquiteto opta por transferir a vegetação para os terraços jardins, localizados no Bloco III e Bloco V, além de coberturas verdes e jardins verticais, que não apenas servem como auxílio para o conforto ambiental, como também para o conforto psicológico dos pacientes (Figura 4). Isso se dá principalmente pela sua preocupação com a humanização espacial dos ambientes hospitalares (ZANETTINI [b], 2019). Preocupação essa também presente nos projetos de Rino Levi.

Figura 4. Maquete eletrônica do Bloco V. Fonte: acervo do escritório Zanettini Arquitetura. Devido às limitações do formato da publicação permitirem colocar um número reduzido de imagens, outras fotos do projeto podem ser encontradas no site: <https://www.zanettini.com.br/atuacao.php#projetoS>

Conclui-se assim que, nos projetos hospitalares de Zanettini, percebe-se a presença histórica das inovações propostas por Rino Levi e das melhores características dos projetos de hospitais da Arquitetura Moderna Brasileira.

Referências

- ALMEIDA, Franciely Daiane Massarenti de. **Arquitetura e procedimentos de projeto nos prédios hospitalares do escritório Rino Levi Arquitetos Associados 1944-1965**. Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2016.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- COSTEIRA, Elza Maria Alves. **Arquitetura hospitalar: história, evolução e novas visões**. Revista Sustinere, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 57-64, dez. 2014. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/14127>>. Acesso em: 30 maio 2020.
- FUJIOKA, Paulo Yassuhide; SEVERINO, Vinicius Galbieri. **Siegbert Zanettini**. In: 6º SEMINÁRIO DOCOMONO SÃO PAULO, São Carlos: IAU/USP, 2018. Disponível no site: <https://1456d5c4-2f46-4ea6-810f-9baa06ae7551.filesusr.com/ugd/e5628e_8140bf5dd134496fb261f7133bb15e22.pdf>. Acesso em: 15 set 2020
- MACHRY, Hermínia Silva. **O impacto dos avanços da tecnologia nas transformações arquitetônicas dos edifícios hospitalares**. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- MEDEIROS, Maria Amélia Lopes. **Da Colônia ao Shopping: um estudo da evolução tipológica da arquitetura hospitalar em Natal**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005.
- MELENDRES, Carolina Nunes. **O homem e o espaço hospitalar: o Edifício Manoel Tabacow Hídalo Hospital Albert Einstein (1958)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.
- PIZZOLATO, Pier Paulo Bertuzzi. **O espaço arquitetônico como elemento terapêutico: a função da ambiência na recuperação e na qualidade de vida do paciente internado**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Habitat da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de São Paulo, São Paulo, 2014.
- RIBEIRO, Herval Pina. **O Hospital: história e crise**. São Paulo: Cortez, 1993.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: PINI, 1983.
- ZANETTINI, S. **Hospital São Camilo**. Revista AU. Sem ano de publicação. Arquivo digital de acervo do próprio escritório. Acesso em: junho/2019
- ZANETTINI, S. [a]. **Hospital São Camilo Pompeia**. Revista HealthARQ. v. 29. 28/01/2019. Arquivo digital de acervo do próprio escritório.
- _____. [b]. **Hospital São Camilo Pompeia – Bloco V: visão do escritório de arquitetura**. In: 5º Fórum INFRA – Hospitais e Clínicas, 23/04/2019. Arquivo digital de acervo do próprio escritório.

